

Memória descritiva

Projeto de conservação para o espaço arqueológico da real fábrica do vidro – Marinha Grande

Autor | Cláudio Monteiro

Entidade proponente:

Município da Marinha Grande

Praça Guilherme Stephens
2430-960 Marinha Grande

Entidade Enquadrante:

Ediestreito. Lda

Rua do Carvalhal, Nº 21
2435-012 Casal dos Bernardos
Portugal
Nº Contribuinte: 505023113

Entidade contratada:

CAAPortugal

Instituto Politécnico de Tomar
Av. Cândido Madureira, 13
2300-531 Tomar
Nº contribuinte 513354875

Responsável pelo projeto:

Doutor Cláudio Monteiro

Ano: 2023

Conteúdo

1. Introdução	3
2. Descrição do local.....	3
3. Análise das condicionantes de conservação	4
4. Análise do estado de conservação do sítio	5
5. Plano de intervenção.....	7
5.1. Plano geral de conservação, consolidação e estabilização das estruturas.....	8
5.2. Plano de conservação preventiva (passiva).....	9
6. Metodologia e requisitos técnicos para conservação das estruturas arqueológicas e paramentos do edifício da biblioteca.....	12
7. Metodologia e requisitos técnicos para execução do projeto de conservação passiva	13
8. Considerações finais.....	13

1. Introdução

A presente documento diz respeito à descrição técnica do projeto de conservação elaborado para o sítio arqueológico da antiga Real Fábrica do Vidro da Marinha Grande, correspondente às estruturas pré-existentes na área contígua à atual biblioteca Municipal.

Neste sentido é composto pela descrição do local, a análise das condicionantes de conservação, a análise do estado de conservação do sítio e conseqüente plano de intervenção, sendo anexado os desenhos técnicos elaborados para o projeto.

2. Descrição do local

O espaço arqueológico industrial localiza-se nos espaços da antiga Real Fábrica de Vidro da Marinha Grande, datada do Séc. XVIII, tendo sido inaugurada em 1769, após a reabilitação da antiga fábrica de John Beare que já laborava desde 1748, e tendo como fundador Guilherme Stephens.

Do enorme complexo industrial, o projeto incide apenas numa pequena área escavada arqueologicamente nos últimos anos e que se localiza junto à parede Oeste da atual biblioteca municipal da Marina Grande (Imagem1).

Imagem 1 Localização do sítio arqueológico a intervir.

No espaço enquadra-se um conjunto de estruturas de edificado fabril em alvenaria de pedra e tijolo burro, constituindo parte do antigo sistema de fornos e condutas de aquecimento da fábrica onde seriam, possivelmente as “estenderias” (Imagem 2).

Imagem 2 Fotografia geral das estruturas do antigo edifício fabril.

3. Análise das condicionantes de conservação

A análise dos dados de observação, realizadas no local, em conjugação com a morfologia e caracterização da área circundante, permite-nos compreender os fatores de risco associados e os seus impactes, atuais e futuros, na conservação das estruturas arqueológicas, permitindo, desta forma, desenvolver um plano de conservação que incida na mitigação ou anulação desses riscos.

Deste modo, verifica-se que as estruturas encontram-se em meio urbano, cercadas por edifícios de grande dimensão, com especial atenção, para o edifício da atual biblioteca que é contíguo ao local pelo lado Este e Sul, sendo o atual limite do sítio arqueológico.

O lado Oeste é delimitado também pelo novo edifício de restauração e o lado Norte liga diretamente ao pátio da escola profissional.

As estruturas arqueológicas da antiga fábrica cobrem uma área de 36m de comprimento por 14m de largura e estão a cotas negativas variadas que vão até -1.70m abaixo da cota do solo atual.

O espaço não possui cobertura, estando exposto a todo o tipo de agentes atmosféricos. Porém, encontra-se protegido de ações antrópicas, nomeadamente, vandalismo, tendo os acessos controlados.

Atendendo às condicionantes verificadas considera-se que o local apresenta uma, muito baixa, capacidade de conservação, com fatores de elevado risco para colapso e desintegração das estruturas, nomeadamente, as estruturas com cotas mais negativas, sendo o maior fator de risco, a fraca drenagem do local. O historial hidrodinâmico do local, demonstra saturação e impermeabilização do solo, o que faz com que as águas pluviais se concentrem nas cotas negativas, criando condições de lixiviação das argamassas que levam á desagregação e perda de estabilidade estrutural, sendo esta agravada, pela saturação dos solos nos períodos chuvosos, resultando num agravamento do risco de colapso e derrocada das mesmas.

Por outro lado, a elevada humidade e a exposição aos agentes atmosféricos, associado ás argamassas fragilizadas pelo tempo, resultam na proliferação de vegetação que encontra suporte nas argamassas das juntas e no solo (imagem 4), o que adensa ainda mais a velocidade de degradação e fragilização da coesão e estabilidade das construções.

4. Análise do estado de conservação do sítio

O sítio arqueológico encontra-se em estado de ruína, tendo preservado as estruturas em cota negativa, em parte, por terem estado enterradas até ao desenvolvimento dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos nos últimos anos.

Porém, o sítio apresenta-se bastante fragilizado devido à condicionantes elencadas no ponto anterior, verificando-se instabilidade estrutural, essencialmente pela perda de coesão das argamassas. Os blocos de tijolo burro apresentam um desprendimento fácil, as argamassas encontram-se pulverulentas, frágeis e com fraca aderência. Estas patologias são verificadas também nas paredes verticais, percecionando-se a evolução patológica no sentido descendente, situação típica que cria o desgaste lento e o desmonte das edificações da superfície até ás cotas mais negativas e o desprendimento dos blocos e transporte pelos fluxos de água em períodos de chuva mais intensa (Imagem 3).

Imagem 3 Fotografia das estruturas fragilizadas pela degradação das argamassas.

Imagem 4 Presença de vegetação com enraizamento no interior das juntas de argamassa.

A presença de vegetação, embora no decorrer dos trabalhos arqueológicos, tenha sido limpa e tratada com herbicida, permanece presente, penetrando nas argamassas fragilizadas e promovendo a sua desagregação e a implosão das alvenarias (Imagem 4).

5. Plano de intervenção

O plano de intervenção deve estar interligado com o projeto total de salvaguarda e valorização realizado para o local, promovendo a possibilidade de fruição por parte do público, mas, ao mesmo tempo, conseguir uma correta e efetiva conservação do legado histórico.

Neste sentido o plano incide primordialmente, na mitigação e, se possível, na eliminação dos fatores de risco e desenvolvimento das patologias associadas, por forma a estabilizar o sítio, desacelerando, ou até mesmo, parando os mecanismos degradativos.

Por outro lado, indo de encontro às preocupações atuais, do ponto de vista ambiental e da gestão de recursos, o projeto de conservação deve ter, igualmente um caráter de responsabilidade ecológica e sustentável, tendo se recorrido à engenharia de conservação passiva, por forma a criar condições de preservação com o mínimo de gasto energético (energético pressupõe todas as vertentes associadas à manutenção futura) possível.

Assim sendo, o plano recai em duas fases distintas. A primeira, é a estabilização e a conservação das estruturas existentes por meio de técnicas conservativas intrusivas e diretas e a segunda, pelo desenvolvimento de um plano de conservação passiva, envolvendo um projeto de engenharia de conservação passiva, de modo a que, seja possível anular os fatores de risco associados ao local, e este, efetivamente, se preserve ao longo do tempo, minimizando custos de manutenção e intervenções sistemáticas que, também elas, são destrutivas e alteram o sítio e a sua composição original. É, portanto, imprescindível entender que a verdadeira conservação do património vem da sua estabilidade ao longo do tempo e não propriamente, de intervenções de conservação intrusivas e sistemáticas, devendo estas serem limitadas o máximo possível e investir-se em opções de conservação efetivas.

Sabendo que o fator económico, é em si, um fator importante, o presente plano prevê várias possibilidades, deixando ao critério dos decisores, qual a abordagem que pretendem seguir.

Deste modo, a solução mais simples de desenhar seria a implementação de uma cobertura sobre toda a área o que permitia eliminar o fator chave, a presença da água, protegeria as estruturas e o solo do encharcamento, diminuía o desenvolvimento de vegetação mantendo as estruturas estabilizadas após a intervenção de conservação e consolidação estrutural.

Não estando previsto esta possibilidade, as soluções terão que ser mais criativas e desempenharem um efeito idêntico a o de uma cobertura, incidindo imperiosamente num sistema efetivo de drenagem do sítio, que nas áreas de cota negativa, terão que passar por um sistema eletromecânico para compensar desnível negativo.

5.1. Plano geral de conservação, consolidação e estabilização das estruturas

O presente plano visa a consolidação e estabilização das estruturas existente e é transversal a todas as opções de conservação passiva propostas neste documento, sendo esta, a primeira fase de tratamento a executar.

1. Limpeza e higienização do sítio
 - a. Preparação da área para limpeza com a aplicação de **herbicida residual** em toda a área e estruturas.
 - b. Limpeza mecânica, manual, do solo e das estruturas de alvenaria. Remoção da vegetação morta e eliminação dos detritos e poeiras existentes decorrentes do processo de limpeza.
 2. Consolidação estrutural das alvenarias (incluindo paramentos do edifício da biblioteca)
 - a. Remoção das argamassas degradadas e sem poder de aderência através do desmonte dos elementos constituintes, sempre que possível, ou pela raspagem das juntas.
 - b. Análise e caracterização microscópica da composição das argamassas.
 - c. Substituição das argamassas removidas por argamassas técnicas com composição granulométrica idêntica, enriquecidas com geopolímeros¹ de forma a melhorá-la em questões de resistência, permeabilidade e capacidade de resistência ao desenvolvimento de vegetação e lixiviação.
- Nota: A metodologia definida para os paramentos do edifício abrange essencialmente os muros do edifício da biblioteca, sendo que, as paredes na vertente do edifício oeste (restaurante) já foram intervencionadas seguindo uma metodologia de intervenção minimalista, e nesse contexto, por uma questão de coerência, decidiu-se manter a mesma orientação.**
- Ainda que, a metodologia adotada para a preservação dos paramentos da obra de construção do restaurante, esteja de acordo com as normas estipuladas no âmbito da conservação do património, em situações de alvenarias de pedra irregular e de junta larga, como é o caso, quando expostas aos agentes atmosféricos, deve considerar-se o restauro do seu reboco de forma integral, como forma de proteção e conservação do paramento original, mantendo as argamassas estruturais protegidas.**
3. Reconstrução volumétrica das estruturas
 - a. Reconstrução do muro da estrutura circular com tijolo burro novo, (não sendo opção o reaproveitamento dos tijolos provenientes do local) com argamassa técnica de cal e areia.
 4. Tratamento dos elementos metálicos
 - a. Remoção das camadas de oxidação por via mecânica, manual.
 - b. Consolidação com resina epóxida de eventuais fendas ou áreas fragilizadas.
 - c. Aplicação de tinta protetora especial para ferro (indispensável devido à exposição aos agentes atmosféricos)
 5. Tratamento do solo nas cotas negativas das estruturas (caso não se aplique o projeto de conservação passiva)

¹ A introdução dos geopolímeros nas argamassas de cal tradicionais visa dotar essas argamassas de características físico-químicas necessárias ao contexto em que se encontram as estruturas arqueológicas, dotando-as de melhor resistência física e menor porosidade o que confere uma melhor estabilidade às estruturas e menor capacidade de desenvolvimento biológico.

- a. Aplicação de uma camada de tela geotêxtil.
- b. Aplicação de uma camada de agregados inertes de média dimensão 30/40mm de diâmetro até uma cota mínima de -0.50m.

5.2. Plano de conservação preventiva (passiva)

Os planos de conservação passiva apresentados de seguida, permitem obter um grau semelhante de proteção e conservação do local, distinguindo-se, essencialmente no custo de obra, na manutenção ao longo do tempo e na musealização do sítio.

O plano de conservação passiva é complementar e obrigatório a sua execução em qualquer das formas propostas, sob pena, de que, se só se realizar a intervenção de conservação e estabilização, ao fim de alguns anos, o efeito protetivo da intervenção deixará de ser eficaz, os processos de degradação elencados continuarão, e existe ainda, uma elevada probabilidade de colapso das estruturas, culminando na completa destruição dos vestígios arqueológicos.

A conservação passiva enquadra-se dentro das intervenções de conservação preventiva e visa otimizar, ao máximo, as condições de preservação do local arqueológico, bem como, minimizar o consumo de energia utilizado para a tarefa. É, portanto, uma opção a ter em conta na elaboração dos projetos de conservação, pois promove a sustentabilidade, gestão coerente de recursos e energia e uma verdadeira conservação do património.

Neste sentido, e tendo em conta as características do local, existem duas possibilidades de precaver os riscos associados: Encher as áreas de cotas negativas com agregados até uma cota de -0.50m, inviabilizando parte da musealização das estruturas ou; controlar a concentração de água no solo através da impermeabilização do solo e sistemas de drenagem passivas e eletromecânicas.

A primeira opção é, do ponto de vista económico, a mais viável e de fácil execução, permitindo sobretudo, garantir que as estruturas não colapsem com o tempo. As depressões são protegidas com geotêxtil e preenchidas com agregados inertes 30-40mm. Sendo que a área exposta é tratada segundo o plano de conservação descrito no ponto 5.1. As áreas de superfície são cobertas com Tela Negra Anti Erva e coberta com agregados inertes 10-20mm.

A segunda opção, é mais complexa, mas permite a musealização de todas as estruturas e um melhor controlo da quantidade de água no solo, que por sua vez, se reflete na melhor conservação das estruturas. Para além disso o espaço arqueológico fica esteticamente mais enriquecido.

Esta opção consiste na construção de geocoberturas com sistemas de drenagem passivos e eletromecânicos, reduzindo substancialmente a humidade no solo, evitando que encharque. Parte do sistema drena as águas por gravidade e outra parte é drenada por bombeamento para os coletores existentes.

A geocobertura é executada ao nível da superfície, contornando as estruturas, contidas entre uma moldura de contenção em elementos de betão (Ilustração 1 e 2). As cotas são elevadas através do enchimento com agregados leve tipo LECA com ligeira pendente para o escoamento das águas para os drenos. A primeira camada de agregados leves é executada em desníveis, por

forma a conduzir as águas para os tubos de dreno que por sua vez encaminham as águas, ou para a calhas existentes (ver desenhos técnicos em anexo), ou para a caixa de drenagem da bomba. Os agregados são cobertos com um sistema tricamada composto por uma camada de geotêxtil, uma camada de membrana impermeável transpirante e novamente com uma camada de geotêxtil sendo posteriormente, colocados os tubos drenantes nas zonas de depressão e cobertos com argila expandida tipo ARGEX de forma nivelada (ver desenhos técnicos e ilustração 1). A escolha dos agregados leves prende-se, essencialmente com o evitar de colocar mais peso sobre as estruturas e também com questões cromáticas, de forma a não alterar muito a paleta de cores do espaço, no entanto, as questões estéticas devem ficar ao cuidado do departamento de arquitetura que em colaboração com conservador restaurador poderão optar por materiais diferentes.

Nas áreas de cotas negativas serão executados fundos drenantes de forma idêntica às coberturas, mas sem a moldura de contenção, sendo os agregados contidos pelas edificações existentes.

Ilustração 1 Sistema de construção da geocobertura (desenho técnico em anexo).

Ilustração 2 – modelo exemplo da moldura em betão modular (Desenho técnico em anexo)

O sistema de drenagem que permite o escoamento diretamente para os drenos instalados é feito por gravidade, sendo os restantes conduzidos até ao sistema de bombeamento automático instalado na fossa de drenagem criada para o efeito na área de cota mais baixa do sítio arqueológico (ver desenhos técnicos). O sistema é acionado automaticamente sempre que o nível da água se eleva, mantendo os níveis de água abaixo da cota do solo.

Relativamente à conduta arqueológica, presente na Área B, não havendo possibilidade de executar um sistema de drenagem devido à falta de possibilidades de escoamento ou colocação de tubos drenantes, a única possibilidade é a de criar uma pequena cobertura sobre a conduta, em acrílico vazado transparente em forma de meia cana com os topos abertos para circulação do ar (ver desenho técnico). Esta opção parece-nos ser a mais simples de executar e acresce ainda o fator que criar um efeito de reconstrução virtual da conduta, uma vez que esta seria também abobadada.

6. Metodologia e requisitos técnicos para conservação das estruturas arqueológicas e paramentos do edifício da biblioteca.

Descrição dos trabalhos	Unidade	Quantidade
Limpeza manual e higienização do espaço <ul style="list-style-type: none"> • Aplicação de herbicida residual; • Limpeza e remoção manual da vegetação existente; • Preparação do local para início dos trabalhos de conservação. 	M2	244
Consolidação das alvenarias de tijolo e pedra <ul style="list-style-type: none"> • Sondagem e localização das argamassas degradadas; • Remoção das argamassas degradadas por raspagem ou desmonte georreferenciado das estruturas; • Aplicação de argamassa de cal hidráulica NHL 5 (Amassadura manual) para reassentamento dos blocos de tijolo burro e argamassa de cal hidráulica NHL/Z para refechamento de juntas.² 	M2	320
Perfurações para passagem de tubos drenantes <ul style="list-style-type: none"> • Abertura de um túnel de 125mm de diâmetro entre a estrutura circular e a sala dos fornos; • As restantes aberturas para passagem dos tubos de drenagem são executadas por desmonte localizado e inserção do tubo de escoamento. 	-	-
Reconstrução volumétrica <ul style="list-style-type: none"> • Reconstrução da estrutura circular com tijolo burro novo e argamassa de cal hidráulica NHL 5³ (Amassadura manual). 	M3	3
Tratamento dos elementos de ferro (escadas e elementos de suporte dos fornos) <ul style="list-style-type: none"> • Remoção das camadas de oxidação e corrosão por via mecânica. • Estabilização das camadas de oxidação remanescentes por conversão química dos óxidos remanescentes (ex. aplicação de ácido tânico) • Consolidação e preenchimento de fissurações com adesivo epóxico • Aplicação de pintura protetora cor preto 	-	-

² Deve ser realizado estudo morfológico das argamassas originais e desenvolver argamassas de morfologia idêntica.

³ Deve ser realizado estudo morfológico das argamassas originais e desenvolver argamassas de morfologia idêntica.

7. Metodologia e requisitos técnicos para execução do projeto de conservação passiva

Descrição dos trabalhos	Unidade	Quantidade
Aplicação de geotêxtil nas áreas da proteger	M2	220
Construção da caixa de derivação no forno norte 400x400x1600		1
Construção da caixa de escoamento e bomba de drenagem 2400x500x400		1
Colocação de eletrobomba de drenagem e respetiva instalação elétrica (Capacidade superior a 13000l/h)		1
Aplicação de barreira de contenção em betão assente em pó de pedra prensada (segundo desenho técnico anexo)	M	102
Aplicação de agregados inertes (inferior a 10mm)	M3	24
Aplicação de geotêxtil/tela impermeável transpirante/tela geotêxtil	M2	220
Colocação de sistema de tubos drenantes 120mm	M	93
Aplicação de agregados inertes (argila expandida)	M3	24
Construção e aplicação da proteção acrílica segundo tipologia em anexo.		1

Nota: As quantidades foram calculadas mediante os desenhos disponibilizados, pelo que, podem possuir erros de precisão.

8. Considerações finais

Considera-se o projeto descrito neste documento, se executado na sua plenitude, um projeto de conservação moderna, perfeitamente integrada naquilo que são as preocupações atuais nas suas mais variadas dimensões e que se acredita, ser um exemplo a seguir.

Para além disso, segue os conceitos preconizados nos documentos regentes da conservação e restauro, com especial atenção para o quesito da reversibilidade, considerando-se que a intervenção de engenharia passiva projetada tem um impacto definitivo de apenas 5%, sendo 95% da intervenção totalmente reversível.

Ressalva-se aqui, que o projeto desenvolvido, teve como objetivo, a elaboração de uma solução que desse resposta às problemáticas inerentes ao sítio na sua composição atual, á luz da correta abordagem do ponto de vista da conservação do património e integrando um conjunto de áreas que devem fazer parte de qualquer projeto na atualidade, sendo eles, a eficiência, sustentabilidade e ecologia.

Alguns apontamentos estéticos podem ser reorganizados ou alterados se o departamento de arquitetura assim o intender, nomeadamente a escolha do material e cor dos agregados da geocobertura, no entanto, este tipo de alterações deverá ser sempre delineado em parceria com os técnicos de conservação e restauro no sentido de validar as possibilidades.